

САМООБРАЗОВАНИЕ КАК МЕТОД РАЗВИТИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ

Неъматова Дурдонахон Муротали кизи

студентка магистратуры 2 курса 70111501 — Русский язык и литература

Кокандского ГПИ имени Мукими

dnematova272@gmail.com

Аннотация: В статье рассматривается самообразование как один из ключевых методов повышения уровня грамматической грамотности. Особое внимание уделено современным технологиям и ресурсам, способствующим формированию и развитию грамматических компетенций. Освещаются основные аспекты организации самообразовательного процесса, включая выбор источников и использование интерактивных платформ. Исследование подчеркивает важность мотивации и целеполагания для достижения высоких результатов в самостоятельном обучении грамматике.

Ключевые слова: самообразование, грамматические компетенции, методы обучения, грамматика, цифровые ресурсы, языковая грамотность, интерактивное обучение.

Abstract: The article examines self-education as one of the key methods for improving grammatical literacy. Particular attention is paid to modern technologies and resources that contribute to the formation and development of grammatical competencies. The main aspects of organizing the self-education process are covered, including the choice of sources and the use of interactive platforms. The study emphasizes the importance of motivation and goal-setting for achieving high results in independent grammar learning.

Keywords: self-education, grammatical competencies, teaching methods, grammar, digital resources, language literacy, interactive learning.

Annotatsiya: Maqolada o'z-o'zini tarbiyalash grammatik savodxonlik darajasini oshirishning asosiy usullaridan biri sifatida muhokama qilinadi. Grammatik

kompetensiyalarni shakllantirish va rivojlantirishga xizmat qiluvchi zamonaviy texnologiya va resurslarga alohida e’tibor qaratilmoqda. O'z-o'zini tarbiyalash jarayonini tashkil etishning asosiy jihatlari, jumladan, manbalarni tanlash va interaktiv platformalardan foydalanish yoritilgan. Tadqiqot o'z-o'zidan grammatikani o'rganishda ajoyib natijalarga erishish uchun motivatsiya va maqsadni belgilash muhimligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: o'z-o'zini tarbiyalash, grammatik kompetensiyalar, o'qitish usullari, grammatika, raqamli resurslar, til savodxonligi, interaktiv ta'lim.

Введение:

Современные условия требуют от человека высокой языковой грамотности, особенно в условиях глобализации и цифровизации. Одним из эффективных способов улучшения грамматических навыков является самообразование. Оно позволяет обучающимся самостоятельно выбирать темп, подходящие материалы и методы, что повышает интерес и вовлеченность.

Преимущества самообразования в изучении грамматики

1. Гибкость обучения. Самообразование предоставляет возможность выбирать подходящий уровень сложности и адаптировать график обучения под индивидуальные потребности и особенности. Это позволяет каждому человеку заниматься в комфортном для него ритме, увеличивая шансы на успех.

2. Использование цифровых ресурсов. В эпоху цифровизации существует множество платформ и приложений, таких как Duolingo, Grammarly, которые позволяют отслеживать прогресс и работать над грамматическими ошибками в интерактивном формате. Эти ресурсы делают процесс обучения более увлекательным и доступным, предоставляя обучающимся возможность отрабатывать грамматические конструкции в игровой и интерактивной форме.

3. Развитие навыков самоорганизации и критического мышления. В процессе самообразования обучающиеся самостоятельно определяют цели, подбирают материалы и анализируют собственные ошибки, что способствует развитию самоорганизации и критического мышления. Эти навыки помогают

не только в изучении языка, но и в повседневной жизни, улучшая способность к самоанализу и управлению своим временем.

Методы самообразования для развития грамматических компетенций

1. Чтение и анализ текстов.

Чтение классической и современной литературы играет важную роль в формировании грамматических компетенций. Оно способствует не только пополнению лексического запаса, но и знакомит обучающихся с правильными грамматическими конструкциями. Анализ текста помогает увидеть, как грамматические правила применяются на практике, и развивает способность распознавать различные грамматические конструкции. Регулярное чтение обогащает язык и позволяет лучше понимать структуру предложения, что в дальнейшем облегчает правильное построение фраз и выражение мыслей на письме.

2. Письменные упражнения.

Регулярное написание текстов с последующей проверкой — эффективный способ закрепления теоретических знаний на практике. Письменные упражнения помогают осознанно применять изученные грамматические правила, улучшая навыки построения правильных и выразительных предложений. Постоянное написание текстов способствует развитию навыков самоанализа, так как обучающиеся могут самостоятельно проверять и корректировать свои работы, анализируя допущенные ошибки. Это упражнение не только улучшает грамматические знания, но и развивает уверенность в использовании языка.

3. Использование онлайн-ресурсов и мобильных приложений.

Онлайн-ресурсы и мобильные приложения предоставляют обучающимся возможность заниматься грамматикой в любое удобное время и отслеживать собственный прогресс. Такие платформы, как Duolingo, Grammarly и другие, предлагают интерактивные задания, тесты и подсказки, которые помогают усвоить грамматические правила и своевременно корректировать ошибки. Приложения часто имеют встроенные механизмы для мониторинга

достижений, что мотивирует пользователей к регулярным занятиям и помогает видеть результаты обучения.

4. Просмотр обучающих видео и вебинаров.

Обучающие видео и вебинары делают процесс изучения грамматики более увлекательным и наглядным. Видеоуроки позволяют изучать грамматические правила в контексте, показывая примеры правильного использования конструкций в живой речи. Кроме того, такие форматы обучения дают возможность увидеть логику построения предложений и услышать объяснения от профессионалов, что способствует лучшему усвоению материала. Вебинары часто включают интерактивные элементы, например, обсуждения или возможность задать вопросы преподавателю, что поддерживает интерес и мотивацию к обучению.

5. Участие в языковых форумах и онлайн-сообществах.

Общение на языковых форумах и в онлайн-сообществах помогает развивать грамматические компетенции через практику в реальной среде. Обучающиеся могут задавать вопросы, обсуждать грамматические темы, получать обратную связь и разбирать свои ошибки с другими участниками, в том числе с носителями языка. Такой формат позволяет не только отработать правила, но и применять их в живом общении, что улучшает понимание грамматики и способствует запоминанию конструкций.

Заключение:

Самообразование является эффективным методом для развития грамматических компетенций, так как предоставляет обучающимся свободу выбора и возможность использования современных технологий. Это способствует не только углублению грамматических знаний, но и развитию таких важных навыков, как самоорганизация и критическое мышление. Благодаря использованию цифровых ресурсов, интерактивных платформ и разнообразных методов обучения, самообразование позволяет индивидуально подходить к обучению и достигать устойчивых результатов в освоении языка.

Список использованных источников:

1. Бим И. Л. Теория и практика обучения грамматике иностранного языка. — М.: Высшая школа, 2014.
2. Верещагина И. Н., Притыкина Т. А. Методика обучения грамматике русского языка. — СПб.: СпецЛит, 2016.
3. Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика. — М.: Академия, 2019.
4. Зиндер Л. Р. Практическая грамматика и обучение языковым навыкам. — М.: Флинта, 2017.
5. Ляховицкий М. В. Психолого-педагогические основы обучения грамматике. — М.: Просвещение, 2020.
6. Ломоносов А. И. Технологии самообразования: современные подходы и методология. — М.: Юрайт, 2018.
7. Соловьева Е. Г. Самостоятельная работа студентов в процессе обучения языкам. — Казань: Казанский университет, 2021.